

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

Взгляды Юсуфа Хос Хаджиба и Алишера Навои на тему государства и общества

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич** профессор
Ташкентского государственного университета.
2. **ХОЛМАХМАТОВ АСЛИДДИН.** Студент Ташкентского
государственного университета.

Аннотация

Можно без всякого преувеличения сказать, что в рамках общественных отношений источником всего являются люди. По этой причине испокон веков вожди племен, затем каганы, султаны, короли, эмиры, ханы, цари, императоры, то есть дальновидные мудрецы среди глав государств уделяли этому вопросу в своей политике особое внимание. В результате этого люди, находящиеся под их контролем, были довольны правительством, установились согласие и единство, и эта страна процветала.

Ключевые слова: люди, общественные отношения, государство и общество, равенство.

Abstract

We can say without any exaggeration that in the framework of social

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

relations, people are the source of everything. For this reason, from time immemorial, chiefs of tribes, then khagans, sultans, kings, emirs, khans, kings, emperors, that is, far-seeing wise men among the heads of states, paid special attention to this issue in their policies. As a positive result of this, the people under their control were satisfied with the government, harmony and unity were established, and this country prospered.

Key words: people, social relations, state and society, equality.

Об общественных отношениях не может быть и речи без граждан, т. е. народа. Юсуф Хос Хаджиб, ученый из Центральной Азии, известный своими уникальными взглядами на государство и общество, сказал: «Хорошо известно, что без народа ничего нельзя сделать». Ведь без народа не существует ни общества, ни государства. Можно без всякого преувеличения сказать, что в рамках общественных отношений источником всего являются люди. По этой причине испокон веков вожди племен, затем каганы, султаны, короли, эмиры, ханы, цари, императоры, то есть дальновидные мудрецы среди глав государств уделяли этому вопросу в своей политике особое внимание. В результате этого люди, находящиеся под их контролем, были довольны правительством, установились согласие и единство, и эта страна процветала. Важность этого фактора в развитии общественных отношений люди поняли еще тысячи лет назад. В частности, Юсуф Хос Хаджиб в своей работе «Кутадгу билиг», т.е. «Знание, ведущее к счастью», всесторонне

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

проанализировал социальные отношения, включая все аспекты, такие как отношения между государством и обществом, между правителями и народом. Он уделял много внимания аспектам, которые проходят между менеджерами и управляемыми. В частности, он высказал очень ценные мнения о поведении, характере, поведении и деятельности руководителей страны.

Юсуф Хос Хаджиб высказал следующее мнение: «Чтобы всегда поддерживать репутацию в народе, необходимы четыре вещи: одна — говорить правильно, говорить правдиво и пусть она будет полной». Во-вторых, законы и правила для страны должны быть составлены в абсолютном соответствии. Открытость, щедрость – третье качество. Пусть народ всегда благословляется вождем. Наконец, четвертое качество заключается в том, что лидер должен быть смелым и смелым. Чтоб враги кланялись». Как видно из этого резюме, Юсуф Хос Хаджиб думал о том, что лидеры и лидеры должны иметь 4 положительных качества, а не 12, как говорил Фароби. В частности, заслуживает внимания вывод о том, что «Законы и правила должны быть разработаны для страны». В этом месте Юсуф Хос Хаджиб, как и другие мыслители, приходит к выводу, что законы и постановления должны приниматься в интересах народа. Ведь устойчивость системы общественных отношений, установление взаимного согласия и сотрудничества между различными социальными слоями и

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

группами зависит и от надлежащего строя нормативно-правовой базы страны.

Научному сообществу известно, что взгляды ряда восточных мыслителей имеют диалектическое содержание. Этот аспект уже подтвержден во многих научных исследованиях. Кроме того, мы неоднократно затрагивали эту тему в наших научных исследованиях. В частности, анализируя произведения Юсуфа Хос Хаджиба, мы можем наблюдать наличие в них диалектических начал. Аллома умело описывает изменчивость элементов общественных отношений через сравнительную аналогию:

«Мяч очень похож на состояние (богатство).

Оба они не останавливаются на одном месте, они продолжают катиться.

Богатое государство подобно слепому.

Кто берет за руку богатство и государство, тот следует за ним: это хорошо, а это плохо».

Действительно, это очень надуманное сравнение. Юсуф Хос Хаджиб, вероятно, первый и единственный ученый, сравнивший диалектику с мячом. В сущности, диалектика подобна мячу, если рассматривать ее в сравнительном смысле. Оба имеют характеристики постоянного изменения и движения. Этим сравнением Юсуф Хос Хаджиб указывает, что богатство и государство подобны мячу, что если они у вас есть сегодня, завтра их может

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

не быть, что времена и периоды постоянно меняются и что у каждой эпохи есть конец. Также в своих поздних размышлениях ученый упомянул, что богатство и государство не всегда находятся в руках нужных людей, а иногда могут накапливаться в руках тех, кто их не достоин.

Есть еще один спорный вопрос. Что произойдет, если богатство и власть попадут в руки достойных людей? К сожалению, на этот вопрос нельзя с уверенностью ответить: «Да, все будет хорошо». Ведь поговорка наших предков «Хочешь испытать человека, дай ему состояние и богатство» не напрасна. Не каждый может успешно пройти такое испытание. Потому что в психике человека, наряду с положительными качествами, есть и отрицательные пороки, которые ведут человека ко злу. Эта характеристика в равной степени относится к тем, кто обладает состоянием и богатством. Как писал Алишер Навои:

«Бог сотворил людей государства на престоле чести. Но высокомерие, упрямство и высокомерие не создавали воздуха». К сожалению, именно окружающие вводят в заблуждение владельцев богатства и государства, заставляют их развивать такие аморальные пороки, как высокомерие, упрямство и высокомерие, карьеризм, эгоизм, жадность, эгоизм. Ты великий, без тебя мир, ты самый умный и мудрый, все должны брать с тебя пример, все, что ты говоришь, правильно, ты не можешь ошибиться, человек, который каждый день прислушивается к словам типа, в в конце концов,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

верит этим словам и говорит: «Я действительно великий», дело не в том, что он начинает думать, что он порода. Всем ясно, какой будет результат. Негативные последствия такой ситуации для судеб государства и общества многократно доказаны в историческом развитии.

Поэтому зрелые представители человечества подчеркивали, что надо не скрывать ошибок и недостатков, а искать пути их исправления: «Одна из хороших привычек великих и прекрасных нравов людей состоит в том, что если они увидят дефект, они должны начать его исправлять и не считать плохими словами и невежеством, когда узнают о дефекте по ошибке или по ошибке. . Мир тем, кто следует прямым путем! Таким образом, мы видим, что одним из основных принципов философии Алишера Навои является идея «Справедливого короля». В своих произведениях он обращается к правителю своей мечты с такими призывами, как «Пусть твое правительство и справедливость будут управлением миром». А по отношению к правителям, установившим справедливость в своей стране, он проводит замечательную сравнительную аналогию: «В долине вашей справедливости волк охраняет стадо пастушьих овец, как пес от власти политики». В самом деле, «Государство есть общество законов, потому что люди не могут быть равны в создании богатств и способностях, но все должны быть равны перед законом».

Литература

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
3. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.
4. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич ,Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

